

Удк 691. 322.

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВА**Кадырова Дилорам Шариповна***Ташкент. Узбекистан***Укрупняющая добавка для мелких барханных песков.**

Аннотация: В данной статье проведены исследования по местным барханным пескам и отсевам дробления порфиритовой породы. Исследованы физико-технические свойства, оптимизирован состав мелкого заполнителя, состоящего из смеси: песок барханный и отсев дробления породы, определены прочностные показатели растворов на оптимизированных смесях мелкого заполнителя.

Ключевые слова: барханный песок, порфирит, заполнитель, водопоглощение, укрупнитель, отсев дробления.

Annotation: In this article, studies were carried out on local dune sands and screenings of crushing porphyrite rock. The physical and technical properties have been studied, the composition of the fine aggregate consisting of a mixture of dune sand and screening of rock crushing has been optimized. The strength characteristics of mortars based on optimized mixtures of fine aggregate have been determined.

Key words: dune sand, porphyrite, filler, water absorption, enlarger.

Применение мелких песков не всегда связано с перерасходом цемента, если при подборе исходить из следующих принципов:

- подбор состава бетона должен производиться по показателю жесткости бетонной смеси;
- относительное количество песка в смеси заполнителей должно быть существенно уменьшено и тем больше, чем песок мельче и сильнее механическое уплотнение бетона;

-при использовании мелких песков необходимо вводить поверхностно - активные вещества в особенности гидрофобизирующие.

Исследователями по применению мелких песков в бетоне и методом подбора состава бетона были выдвинуты ряд предложений:

-применять тонкомолотые цементы и пески продолжать развивать научно-обоснованную физико- химическую теорию со структурообразованием цементного теста и вопросы взаимодействия его с заполнителем (Калмыкова Е.Е.)

-смешивать мелкие пески с более крупными например, с искусственным (дробленным) или обогащение мелкого песка высевками от дробления щебня (А.Е.Шейкин) ;

-вводить поверхностно – активные и пластифицирующие добавки, которые улучшают удобоукладываемость , снизят расслаиваемость и водоотделение бетонной смеси ,повысят долговечность(Г.И.Ступаков);

-качество песка необходимо оценивать по показателю водопотребности , которая позволит уточнить зависимость подвижности бетонной смеси от расхода воды (Ю.М. Баженов);

-наилучшие результаты, ,достигаются при совместном использовании нескольких методов .При этом удастся обеспечить заданную консистенцию бетонной смеси и прочности бетона на мелких песках при минимальном перерасходе цемента (В.Г.Скрамтаев).

Последующими исследованиями также установлено, что при изготовлении мелкозернистого бетона на мелком песке расход цемента увеличивается 20-40 % по сравнению с расходом на крупном песке. Это не только снижает экономию достигаемую за счет исключения щебня ,но и является причиной повышения усадки ,ползучести бетона, что в ряде конструкций недопустимо.

В связи с вышеизложенными принципами, были произведены анализы месторождений отсевов дробления и барханных песков..В результате

были выявлены месторождения порфиритовых пород :Каратау, Джимуртау Шейхджейли и барханных песков на территории Каракалпакии ,где ощущается дефицит крупного песка ,что послужило основанием для выбора его в качестве базового региона для исследований.

Порфириты – это излившиеся породы у которых в основной мелкозернистой массе состоящей из плагиоклаза роговой обманки или пироксена , отмечаются более крупные порфириновые выделения этих же минералов Исследованиями установлено, что порфириты вышеназванных месторождений, относятся к базальтовым, структура основной массы мелкозернистая ,порфирировая, состоят главным образом из пироксена, авгита, кварца.

Результаты оценки исследуемых свойств породы показали, что прочность их колеблется в пределах от 87, 5 Мпа до 103, 6 Мпа ,а в насыщенном водой состоянии от 67 ,7 Мпа до 97, 6 Мпа .Показатели порфиритовых пород приведены в таблице 1.Таким образом порода отвечает требованиям , предъявляемые к ней, как материалу для получения щебня в бетонах

Таблица 1

Показатели порфиритовых пород

Месторождения	плотность г/см ³	насыщенная плотность г/см ³	модуль крупности, мк	пустотность%	водопоглощение %	удельная поверхность см ² ./г
Каратау	2,8	1590	3,04	48,0	0,5	68,73
Джимуртау	2,75	1580	3,00	47,7	0,55	68,70

Шейхджейли	2,8	1575	2,95	46,9	0,47	68,50
------------	-----	------	------	------	------	-------

Характеристика свойств щебня, получаемых при дроблении порфиритов по месторождениям показала, что щебень карьера Каратау ,Джимуртау отвечают нормативным требованиям по содержанию пылевидных глинистых частиц по форме зерен ,а Шейхджейлинского более загрязненная и содержание зерен лещадной формы превышает норму.

Получаемые при дроблении порфирита отсеvy этих месторождений оценены по зерновому составу ,модулю ,крупности(таблица 2)

Характеристика зернового состава отсеvов дробления порфирита и барханных песков.

Таблица 2

Материалы	Размеры отверстий контрольных сит, ,мм.						Проходит через сито 0,14 мм	Модуль крупности Мк
	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,14		
	Полные остатки на контрольных ситах % по массе							
Отсевы дробления порфиритов по								

месторождени ям:								
Шейхджейли	8,5	30,2	41,74	62,28	77,68	84,7	14,5	3,0
Каратау	5,4	2,5	34,0	74,5	83,0	87,2	12,0	3,04
Джимуртау	6,7	20,2	37,9	60,9	77,19	89,6	10,0	2,86
Барханные пески	0	0	0	5,3	12,1	65,9	16,5	0,83

В связи с этим одним из направлений уменьшения расхода цемента и повышения качества бетона при использовании барханных песков было улучшение зернового состава смешиванием их с крупными отсевами дробления порфирита.

Мелкий заполнитель из барханного песка и отсева дробления взяли в соотношении 25:75,50:50,75:25 основные показатели свойств смеси мелких заполнителей приведены в таблице 3.

Показатели свойств смеси барханного песка и отсева дробления порфирита

Таблица 3

Показатели	Соотношение отсева и песка			
	0:100	25:75	50:50	75:25
Плотность, г/см ³	2,52	2,60	2,65	2,75
Насыпная плотность, г/см ³	1,465	1,500	1,560	1,528

Модуль крупности ,Мк	0,83	1,51	2,22	2,57
Пустотность, %	44,5	41,0	41,8	42,9
Водопоглощение, %	4	2,62	2,04	1,92
Удельная поверхность, см ² /г	186,5	150,7	110,8	87,92
Водопотребность, %	19,0	15,5	12,5	14,5

Анализ данных таблицы 3 показывает, что введение отсева в песок незначительно повлияло на плотность, увеличило насыпную плотность, модуль крупности, снизило водопоглощение, удельную поверхность, водопотребность относительно песка. По гранулометрическому составу в кривую просеивания вписывается только смесь при соотношении песка: отсева 1:1. (рис.1)

Зависимость гранулометрического состава барханного песка от количества отсева дробления порфирита в смеси мелкого заполнителя.

Рис.1 -----песок для обычного бетона по ГОСТ 8736-2014

-○-○-○-25 % отсева

-△-△-△-50% -«-

-□-□-□-75%-«-

На основании данных исследований , приготовили бетонную смесь для определения влияния количества отсева на прочностные свойства растворов, результаты которых приведены в таблице 4.

Влияние количества отсева дробления на прочностные свойства растворов

Таблица 4.

Расход материалов кг/л				В/ц	Количество отсева, %	Прочность через 28 сут. Мпа	
Цемент	вода	Барханный песок	Отсев дробления			Изгибе	сжатии
1,667	1,05	3,334	-----	0,63	0	3,2	24,7
«-«	0,966	2,500	0,833	0,58	25	4,6	32,5
«-«	0,833	1,666	1,666	0,50	50	6,0	40,5
«-«	0,850	0,833	2,500	0,51	75	5,5	38,85
«-«	1,033	-----	3,334	0,65	100	5,3	36,8
1,250	0,850	3,750	-----	0,68	0	2,7	19,5
«-«	0,800	2,812	0,938	0,64	25	3,5	27,8
	0,725	1,875	1,875	0,58	50	5,2	36,8
«-«	0,788	0,938	2,812	0,63	75	4,3	33,7
«-«	0,863	---	3,750	0,69	100	4,0	31,0

Из данных, приведенных в таблице 4 следует , что наиболее высокие прочностные показатели у состава , в котором использован мелкий заполнитель, состоящий из соотношения барханный песок : отсев дробления 50:50.

Список использованной литературы:

- 1 Ю.М Баженов Технология бетона -М.:Высшая школа ,1978-стр 455
- Г.И .Ступаков Технология бетона-Ташкент: Укитувчи ,1983 152 с.
3. Bulatov A. I., Makarenko P. P., Proselkov Yu. M. Drilling washing and grouting solutions: Textbook for universities. - М.: JSC "Nedra Publishing House", 1999. - 424 p..
4. Sudarev, E. A. Intensification of the processes of hydration and hardening of cement during mechanochemical and chemical activation. - Tomsk, 2012. - 22с
5. GOST 1581-96. Portland cement grouting. Technical conditions. Moscow: Minzemstroy, GUP TSPP, 1998
6. Korostelev A. S., Beley I. I. New grouting solutions for cementing conductors and directions in the intervals of permafrost rocks. 2011 No. 5 p. 35